

Globalização e Estratégias de Internacionalização no Agronegócio:

Análise das Forças Vetoriais e Modelos Teóricos Aplicados

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

BUS530 – Business Strategies in the Global Economy

Profa. Juliana Borges Martins Antunes

Setembro, 2025

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

O agronegócio brasileiro consolidou-se como um dos principais pilares da economia nacional, representando 24,8% do PIB em 2024 e figurando como potência exportadora global. Este estudo analisa como as forças da globalização influenciam as estratégias de internacionalização das empresas do setor e avalia a adequação dos modelos teóricos clássicos — Uppsala, Rede e Internalização — para explicar esse processo. Adotou-se pesquisa exploratória, baseada em revisão de literatura narrativa, com consulta a bases como Google Acadêmico, ACM Digital Library e Portal de Periódicos CAPES. Os resultados apontam que a liberalização comercial, a financeirização e o acesso a crédito foram vetores centrais da integração do agronegócio ao mercado internacional. Paralelamente, investimentos em ciência e tecnologia, liderados pela criação da Embrapa e pela difusão de inovações como a tropicalização da soja, a fixação biológica de nitrogênio e a agricultura de precisão, promoveram um salto de produtividade que tornou o Brasil líder mundial na produção de grãos e carnes. A análise dos modelos indica que o de Uppsala explica parcialmente a expansão gradual das empresas, mas falha em prever escolhas de mercado orientadas pela demanda global; a Teoria da Rede mostrou-se aderente ao setor, por capturar a natureza interdependente das cadeias produtivas e das relações institucionais; e a Teoria da Internalização aplica-se às corporações transnacionais que verticalizam operações para reduzir riscos e custos. Conclui-se que a internacionalização do agronegócio é multifacetada e depende da integração de estratégias econômicas, políticas e tecnológicas em uma governança resiliente e adaptável.

Palavras-chave: Agronegócio. Globalização. Internacionalização. Modelos de negócio.

Abstract

Brazilian agribusiness has consolidated itself as one of the main pillars of the national economy, accounting for 24.8% of GDP in 2024 and standing out as a global export powerhouse. This study analyzes how globalization forces influence the internationalization strategies of companies in the sector and evaluates the adequacy of classical theoretical models—Uppsala, Network, and Internalization—to explain this process. An exploratory research design was adopted, based on a narrative literature review, drawing on databases such as Google Scholar, ACM Digital Library, and the CAPES Journal Portal. The results indicate that trade liberalization, financialization, and access to credit were central drivers of agribusiness integration into global markets. At the same time, investments in science and technology—led by the creation of Embrapa and the diffusion of innovations such as soybean tropicalization, biological nitrogen fixation, and precision agriculture—promoted a productivity leap that made Brazil a world leader in grain and meat production. The analysis indicates that the Uppsala Model partially explains firms' gradual expansion but fails to predict market choices driven by global demand; the Network Approach proved highly applicable, as it captures the interdependent nature of production chains and institutional relations; and the Internalization Theory applies to transnational corporations that vertically integrate operations to reduce risks and costs. It is concluded that the internationalization of agribusiness is multifaceted and depends on integrating economic, political, and technological strategies within a resilient and adaptable governance framework.

Keywords: *Agribusiness. Globalization. Internationalization. Business models.*

Globalização e Estratégias de Internacionalização no Agronegócio

O agronegócio consolidou-se como um pilar fundamental da economia brasileira, com uma participação de aproximadamente 24,8% no Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2024. A importância do setor ultrapassa as fronteiras do mercado interno, projetando o Brasil como um dos principais exportadores de commodities agrícolas em âmbito global (Foca, 2025). Nesse contexto, a globalização — entendida como um processo de intensa interconectividade econômica e social entre os países (Carvalho et al., 2023) — e a internacionalização — o processo pelo qual empresas expandem suas operações para além das fronteiras nacionais (Assise & Santos, 2024) — tornaram-se estratégias essenciais para o desenvolvimento e, em muitos casos, para a sobrevivência das empresas do setor.

Nesse sentido, para Assise e Santos (2024), a expansão para mercados externos oferece inúmeras oportunidades, como o acesso a novos consumidores, a diversificação de riscos e o aumento de receitas. Contudo, essa jornada é repleta de desafios, que vão desde a adaptação a diferentes culturas e regulamentações até a gestão de riscos cambiais, políticos e comerciais (Lima, 2024). O cenário competitivo atual, moldado pela globalização, força as empresas do agronegócio a buscarem estratégias diferenciadas para se manterem competitivas tanto local quanto internacionalmente.

Dessa forma, o agronegócio brasileiro opera em um ambiente de crescente complexidade, impulsionado pela globalização e pela necessidade de competir em escala mundial (Lima et al., 2022). As empresas do setor são influenciadas por uma miríade de forças — desde políticas comerciais e flutuações de commodities até mudanças nos padrões de consumo e novas tecnologias — que moldam suas decisões estratégicas. Cabe ressaltar que a literatura sobre internacionalização oferece diversos modelos teóricos para explicar como as empresas se expandem globalmente, mas a aplicabilidade desses modelos, muitas vezes

desenvolvidos para o setor industrial, ao contexto específico do agronegócio nem sempre é direta, conforme explica Silva (2024).

Diante disso, a problematização central que norteia esta pesquisa é: de que maneira as forças macroeconômicas, políticas e culturais da globalização influenciam as estratégias de internacionalização das empresas do agronegócio, e em que medida os modelos teóricos clássicos (Uppsala, Rede e Internalização) são adequados para explicar esse processo?

Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo examinar de que maneira as forças da globalização moldam as estratégias de internacionalização no agronegócio e avaliar a adequação dos modelos teóricos clássicos para explicar a dinâmica de expansão e o posicionamento competitivo das empresas do setor. Especificamente, este estudo também buscou:

- mapear os principais vetores da globalização (econômicos, políticos, tecnológicos e culturais) que impulsionam a internacionalização do agronegócio;
- discutir como as forças macroeconômicas, políticas e culturais, no contexto da globalização, afetam o posicionamento competitivo e as escolhas estratégicas de entrada em mercados externos;
- analisar a aplicabilidade dos modelos clássicos de internacionalização — o Modelo de Uppsala, a Teoria da Rede e a Teoria da Internalização — ao cenário do agronegócio globalizado.

Metodologia

Este estudo adota uma abordagem de pesquisa exploratória, com procedimento de revisão de literatura narrativa. A pesquisa exploratória é adequada para os estágios iniciais de uma investigação, quando o objetivo é prover maior conhecimento sobre um tema ou problema, permitindo a familiarização com o fenômeno estudado. A revisão de literatura, nesse contexto, apoia-se em materiais previamente publicados, incluindo artigos científicos, livros e relatórios.

Essa abordagem permite incluir uma ampla diversidade de fenômenos e consolidar o conhecimento existente acerca da globalização e da internacionalização no agronegócio, não com caráter conclusivo, mas com o propósito de organizar ideias e formular premissas para futuras investigações.

A pesquisa bibliográfica foi conduzida em bases de dados de reconhecida relevância acadêmica, tais como Google Acadêmico, ACM Digital Library e Portal de Periódicos CAPES. As estratégias de busca contemplaram palavras-chave em português e inglês, entre elas “internacionalização de empresas”, “empresas e globalização”, “internacionalização do agronegócio” e “agribusiness models”.

A análise dos dados foi orientada por uma leitura crítica e pela extração de evidências consideradas pertinentes para responder aos objetivos estabelecidos no estudo.

1 Forças Vetoriais da Globalização no Agronegócio

A globalização não é um fenômeno singular, mas um processo multifacetado que se manifesta em diversas dimensões, sendo a econômica e a financeira as mais proeminentes para a internacionalização do agronegócio (Culpi, 2020). Para Aquino (2022), essas forças, impulsionadas pela busca de novos mercados e pela crescente mobilidade do capital, reconfiguraram a estrutura produtiva do setor, transformando-o em um pilar da economia brasileira e um ator central no comércio mundial.

1.1 A Liberalização Comercial como Base da Expansão

O alicerce para a expansão internacional do agronegócio foi construído sobre a liberalização do comércio mundial. Esse movimento, que ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, foi institucionalizado por meio de acordos que visavam a gradual eliminação de barreiras comerciais (Culpi, 2020).

A abertura de mercados, impulsionada por acordos como o GATT e, posteriormente, pela OMC, somada à adoção de políticas neoliberais de desregulamentação a partir do final da

década de 1980, forçou as empresas do setor a buscarem estratégias diferenciadas para se manterem competitivas (Assise & Santos, 2024). Essa nova dinâmica, marcada por uma competição mais intensa que ultrapassava as fronteiras nacionais, foi o catalisador que impulsionou uma profunda modernização no campo, fundamentada em investimentos massivos em pesquisa e tecnologia para aumentar a produtividade (Ferreira, 2015).

1.2 Modernização, Ciência e Tecnologia

Diante da necessidade de competir globalmente, o Brasil iniciou um intenso processo de modernização agrícola. Diferentemente de outros países, o crescimento da produtividade no setor não se baseou apenas na importação de tecnologias, mas na criação e na difusão de novos conhecimentos e na pesquisa aplicada internamente. Esse movimento foi estrategicamente liderado pelo Estado brasileiro, que investiu na criação de um arcabouço institucional robusto para a inovação.

Para Vieira Filho (2022), o marco dessa estratégia, no contexto agropecuário brasileiro, foi a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 1973, estatal federal vinculada ao atual Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). A Embrapa, junto com universidades e instituições estaduais, tornou-se o pilar de um sistema nacional de inovação focado em resolver os desafios da agricultura tropical. Os resultados foram transformadores, conforme alguns exemplos citados a seguir (Embrapa, 2018):

- o desenvolvimento de técnicas de melhoramento genético que viabilizaram a “tropicalização” de culturas originalmente adaptadas a climas temperados, como a soja, possibilitando sua adequação às condições edafoclimáticas brasileiras;
- técnicas de correção e adubação de solos, como a calagem, que viabilizaram o plantio em vastas áreas do Cerrado, antes consideradas improdutivas;

- a Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN), tecnologia que permite fixar o nitrogênio do ar nas raízes das plantas por meio de bactérias, reduzindo drasticamente a necessidade de fertilizantes nitrogenados e diminuindo custos e impactos ambientais;
- a consolidação da modernização por meio da adoção de sistemas de produção mais eficientes, entre os quais se destacam o plantio direto, a mecanização agrícola, a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e, mais recentemente, a agricultura de precisão e o uso de biotecnologias.

Conforme explica a Embrapa (2018), entre 1975 e 2015 o investimento estratégico em ciência e tecnologia impulsionou um salto sem precedentes na produtividade da agricultura brasileira, responsável por 59% do crescimento do valor bruto da produção agrícola, frente a 25% do trabalho e 16% da terra. No setor agrícola, a produção de grãos cresceu mais de seis vezes entre 1975 e 2017, alcançando 236 milhões de toneladas, com ênfase nos significativos incrementos de produtividade no trigo (346%), no arroz (317%) e no milho (270%), mesmo com a área plantada apenas dobrada. Já na pecuária, o rebanho bovino mais que dobrou com pouco aumento de área de pastagem, enquanto a produção de carne de frango saltou de 217 mil toneladas em 1970 para 12,9 milhões em 2016, e a suinocultura cresceu de 705 mil para 3,7 milhões de toneladas entre 1970 e 2017, evidenciando ganhos expressivos de eficiência e a consolidação da moderna agropecuária nacional.

Atualmente, o Brasil ocupa posição de liderança mundial na produção e na exportação de diversas commodities agrícolas, entre as quais se destacam o café, a soja, a carne bovina, a carne de frango e o açúcar (Quintam & Assunção, 2023a). O setor tornou-se o principal responsável pelo superávit da balança comercial brasileira, com o saldo da balança agrícola aumentando quase dez vezes entre 1990 e 2017 (Vieira Filho, 2022). Esse cenário evidencia como a liberalização comercial, ao impor a necessidade de competitividade, desencadeou um ciclo virtuoso de modernização e inovação que transformou a agricultura brasileira e a

posicionou como um pilar da economia nacional e um ator indispensável na segurança alimentar global (Quintam & Assunção, 2023b).

1.3 A Financeirização como Vetor Dominante

Para Aquino (2022), embora a liberalização tenha aberto os caminhos, a financeirização tornou-se a força motriz mais potente e transformadora da globalização no agronegócio, especialmente no período contemporâneo. Esse processo é caracterizado pela crescente influência do capital financeiro e de suas lógicas sobre a produção agrícola e, fundamentalmente, sobre a terra.

A crise financeira mundial de 2008 foi um ponto de inflexão. Diante da instabilidade nos mercados tradicionais, agentes financeiros e investidores internacionais passaram a buscar novas formas de diversificação para seus portfólios, visando diminuir os riscos. Nesse contexto, terras férteis, especialmente em países do Sul Global, como o Brasil, passaram a ser vistas como ativos estratégicos e seguros (Aquino, 2022).

A consequência direta desse movimento foi a transformação da terra em um ativo financeiro, cujo valor passou a ser determinado não apenas por sua capacidade produtiva, mas também pela especulação. Uma evidência clara desse fenômeno é o descolamento entre o preço das terras e o valor das commodities agrícolas: mesmo em períodos de queda no preço das commodities, o valor da terra continuou a se apreciar, tornando-a um dos investimentos mais rentáveis no Brasil entre 2008 e 2012. Entre 2010 e 2015, o preço médio das terras no país cresceu 112%. Nesse sentido, Araújo (2021) analisa que o Brasil se tornou um dos principais destinos de Investimento Estrangeiro Direto (IED), atraindo 40% dos fluxos para a América Latina em 2018.

Esses investimentos, provenientes de fundos de pensão, private equity, fundações, bancos e empresas transnacionais, financiam a expansão da fronteira agrícola e a aquisição de terras. Grandes empresas transnacionais, como Bunge e Cargill, por exemplo, alocam seu

capital para controlar múltiplos elos da cadeia produtiva, abrangendo desde a etapa de produção até a comercialização (Steffens, 2023).

Ainda neste contexto, Aquino (2022) analisa que foram criados mecanismos para facilitar a captação de recursos. No Brasil, os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) permitem que investidores nacionais e estrangeiros apliquem recursos no setor, seja em ativos financeiros atrelados ao agronegócio, seja na aquisição direta de imóveis rurais. Historicamente, títulos como o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e o Warrant Agropecuário (WA) também serviram para conectar o setor financeiro diretamente ao crédito agrícola.

1.4 Acesso a Crédito como Fator de Integração Global

A partir da década de 1980, com a diminuição do crédito estatal, a iniciativa privada, especialmente via tradings internacionais com maior acesso a crédito, passou a desempenhar um papel crucial no financiamento do setor. Essa integração com o capital privado acelerou a modernização e a vinculação da produção brasileira à dinâmica do mercado global (Aquino, 2022).

Paralelamente ao capital especulativo internacional, Foca (2025) explica que o acesso a crédito — tanto público quanto privado — funciona como um vetor que impulsiona a formalização e a integração das empresas do agronegócio às cadeias globais. O acesso a programas governamentais de fomento, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e as linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), está invariavelmente condicionado à regularidade fiscal e contábil do produtor. Essa exigência força a formalização das atividades, o que, por sua vez, é um pré-requisito para a exportação e o acesso a mercados internacionais mais exigentes.

2 Adequação dos Modelos Teóricos Clássicos ao Agronegócio

A análise da internacionalização do agronegócio pode ser enriquecida pela aplicação de modelos teóricos clássicos, embora cada um apresente limitações e pontos de aderência específicos.

2.1 Modelo de Uppsala

Conforme explica Ferreira (2015), essa teoria, de base comportamental, postula que a internacionalização é um processo gradual e incremental, baseado no acúmulo de conhecimento e no aumento progressivo do comprometimento de recursos. As empresas começariam exportando para mercados com menor “distância psíquica” (similaridades culturais, linguísticas, etc.) antes de se aventurarem em mercados mais distantes.

O caráter gradual do modelo é observado em muitos casos, como na trajetória de internacionalização da Sadia, que começou com exportações esporádicas e evoluiu para estruturas mais complexas, como joint ventures. No entanto, a premissa da distância psíquica é frequentemente contrariada no setor. O estudo sobre a internacionalização do arroz brasileiro, por exemplo, mostra que a escolha de mercados (países africanos e asiáticos) foi guiada pela oportunidade de atender a uma demanda crescente, e não pela proximidade cultural (Ferreira, 2015). Portanto, o modelo é parcialmente aplicável, explicando o gradualismo, mas falhando em prever a escolha de mercados, que, no agronegócio, é fortemente orientada pela demanda por commodities.

2.2 Teoria da Rede (*Network Approach*)

A análise feita por Silva (2024) explica que a Teoria da Rede, ou Network Approach, oferece uma perspectiva robusta para analisar a internacionalização, especialmente em setores complexos como o agronegócio. Diferentemente de modelos que veem a empresa como uma entidade isolada que toma decisões racionais e objetivas, essa abordagem, parte da escola comportamental, entende que a expansão para mercados externos é um processo social e

relacional. A internacionalização não é uma ação solitária, mas um processo que se desenvolve por meio da construção e do gerenciamento de redes de relacionamentos de negócios com uma vasta gama de atores, como clientes, fornecedores, concorrentes, instituições governamentais e outras organizações (Silva, 2020).

O modelo da rede é altamente aderente ao agronegócio porque a estrutura desse setor é intrinsecamente reticular. A competitividade no agronegócio globalizado não depende apenas de ações individuais, mas de parcerias estratégicas e de uma cooperação interorganizacional que conecta os mais diversos elos da cadeia produtiva. Cabe lembrar que o agronegócio é, por definição, um sistema composto por uma teia complexa de atores que interagem em diferentes etapas. A cadeia de valor envolve:

- **atores diretos da cadeia:** desde os produtores rurais, passando por fornecedores de insumos (sementes, fertilizantes), cooperativas, indústrias de processamento (agroindústrias), distribuidores e tradings, até os clientes finais (Carvalho et al., 2023);
- **facilitadores e intermediários:** incluem provedores logísticos, despachantes aduaneiros, bancos comerciais, advogados e outros prestadores de serviços essenciais para a concretização das transações comerciais internacionais (Carvalho et al., 2023);
- **atores institucionais:** a rede se estende para além do setor privado, englobando uma relação fundamental com governos e instituições globais. Atores estatais como o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) são cruciais na abertura de mercados e na negociação de acordos (Marafiga, 2024).

Portanto, a Teoria da Rede é muito bem adequada para explicar a internacionalização do agronegócio, pois captura a essência colaborativa e interdependente do setor. O sucesso global de uma empresa ou de uma commodity brasileira raramente é um feito isolado; ele é o

resultado da sua posição e da sua habilidade de atuar dentro de uma complexa e dinâmica rede de relações comerciais, tecnológicas, institucionais e políticas.

2.3 Teoria da Internalização

De base econômica, essa teoria sugere que as empresas optam por se internacionalizar por meio de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para “internalizar” atividades e superar as imperfeições do mercado, como os altos custos de transação (Francischini & Lima, 2023). Em vez de vender ou licenciar suas vantagens (tecnologia, marca) para uma empresa estrangeira, a firma cria sua própria subsidiária para manter o controle e reduzir riscos.

Essa teoria é muito relevante para explicar o comportamento das grandes corporações transnacionais do setor (Araújo, 2021). Empresas como Bunge e Cargill, por exemplo, controlam múltiplos elos da cadeia de valor, desde a produção e o armazenamento até o processamento e a comercialização global (Steffens, 2023). A aquisição de terras e a instalação de unidades de processamento no exterior são estratégias de internalização para garantir o fornecimento de matéria-prima, controlar a qualidade e capturar maior valor, evitando a dependência de intermediários e as incertezas do mercado (Araújo, 2021).

Considerações Finais

A internacionalização do agronegócio é um fenômeno multifacetado, impulsionado por uma complexa interação de forças globais. A financeirização do capital, a inovação tecnológica e as políticas de fomento estatal — incluindo a pesquisa científica na agropecuária — emergiram como os principais vetores que transformaram o agronegócio brasileiro em uma potência exportadora. As forças políticas, manifestadas na diplomacia econômica, e as forças culturais, refletidas nas mudanças dos padrões de consumo, criam tanto as oportunidades quanto os desafios que definem o cenário competitivo global.

A análise dos modelos teóricos clássicos revelou que nenhuma teoria, isoladamente, consegue capturar a totalidade da dinâmica do setor. O Modelo de Uppsala descreve

adequadamente o caráter incremental da expansão de muitas empresas, mas sua premissa de distância psíquica mostra-se limitada em um setor movido pela demanda global por commodities. As teorias da Rede e da Internalização, por outro lado, oferecem explicações robustas para diferentes estratégias observadas: a primeira para a atuação colaborativa, essencial para as pequenas e médias empresas e para a articulação política do setor; e a segunda para a expansão verticalizada das grandes corporações transnacionais que buscam controlar cadeias de valor globais.

Conclui-se que as empresas do agronegócio devem adotar uma visão estratégica que reconheça essa multiplicidade de forças e utilize uma combinação de abordagens para se posicionar competitivamente. O sucesso no mercado internacional depende não apenas da eficiência produtiva, mas também da capacidade de navegar em redes de relacionamento complexas, gerenciar riscos em mercados voláteis e responder às crescentes demandas por sustentabilidade e rastreabilidade. A trajetória do agronegócio globalizado sugere que a competitividade futura estará cada vez mais atrelada à integração de estratégias econômicas, políticas e tecnológicas em um arcabouço de governança adaptável e resiliente.

Referências

- Aquino, G. P. de. (2022). *A internacionalização fundiária na economia brasileira contemporânea: caso Matopiba (2008–2021)* [Dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Campinas]. Repositório UNICAMP. <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1248355>
- Araújo, D. F. C. de. (2021). Internacionalização do agronegócio e seus novos territórios de acumulação no Brasil. *Revista PPR*. <https://www.revistappr.com.br/artigos/publicados/>
- Assise, A. H. S. de, & Santos, M. S. dos. (2024). A internacionalização das empresas no cenário atual. In *Administração em foco* (Vol. 4, pp. 1–12). Manual. <https://editoramanual.com.br/index.php/principal/article/view/82/82>
- Carvalho, Í. B., Jesus, D. S. M. de, Lopes, M. V. A., & Caldas, Y. B. R. (2023). *Alimentando o mundo: comemos o que exportamos e importamos*. CEFET-MG. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9321443>
- Culpi, L. A. (2020). *Internacionalização de empresas*. Contentus. <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/185224>
- Embrapa. (2018). *Trajectoria da agricultura brasileira*. Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa. <https://www.embrapa.br/visao/trajectoria-da-agricultura-brasileira>
- Ferreira, F. de F. (2015). *Internacionalização do arroz brasileiro* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Estadual de Campinas]. Repositório Institucional da UNICAMP.
- Foca, R. P. (2025). Contabilidade rural e exportação: o papel estratégico da gestão fiscal no desenvolvimento do agronegócio brasileiro e sua relevância internacional. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, 8(18), e082159. <https://doi.org/10.55892/jrg.v8i18.2159>
- Francischini, A. S. N., & Lima, A. F. (2023). O conceito de internacionalização: análise comparativa das teorias clássicas e abordagens recentes. *Revista de Economia*

Mackenzie, 21(1), 1–22.

<https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/15551>

Lima, M. C. R., Ramos, J. E. S., Borba, M. da C., Schultz, G., & Revillion, J. P. P. (2022). *A dinâmica análise das ações estratégicas empresariais no agronegócio*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/254552>

Lima, S. L. de O. (2024). A internacionalização de empresas na era da globalização. *Revista Tópicos*. <https://revistatopicos.com.br/artigos/a-internacionalizacao-de-empresas-na-era-da-globalizacao>

Marafiga, F. V. (2024). Diplomacia econômica e o agronegócio. *Meritum — Revista de Direito da Universidade FUMEC*, 19(1), 1–22. <https://revista.fumec.br/index.php/meritum/article/view/9892>

Quintam, C. P. R., & Assunção, G. M. de. (2023a). Perspectivas e desafios do agronegócio brasileiro frente ao mercado internacional. *Revista Científica Multidisciplinar Recima21*, 4(7), e3641. <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i7.3641>

Quintam, C. P. R., & Assunção, G. M. de. (2023b). Panorama do agronegócio exportador brasileiro. *Revista Científica Multidisciplinar Recima21*, 4(7), e3642. <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i7.3642>

Silva, J. P. G. e. (2020). *Internacionalização de empresas brasileiras: uma revisão integrativa dos anos 2009–2019* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Uberlândia]. <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30670>

Silva, R. N. C. da. (2024). *Estratégias para internacionalização de empresas e seus principais desafios*. Ciências Sociais Aplicadas. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13950267>

Steffens, M. (2023). *Neoliberalismo e globalização dos recursos naturais: impacto governamental em ações do agronegócio* [Dissertação de mestrado, Universidade

Comunitária da Região de Chapecó].

<https://www.proquest.com/openview/67f75c594faf72444e1b0b25fcfb36c1/>

Vieira Filho, J. E. R. (2022). *O desenvolvimento da agricultura do Brasil e o papel da Embrapa*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11100>